

Öğretmenlerde İnternet Bağımlılığı ve Fomo: İlişkisel Bir Tarama

Internet Addiction and FoMO in Teachers: A Relational Survey

Safiye Türe ¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-9370-2112, İzmir, Türkiye

ÖZET

Araştırma grubunu İzmir ili Narlıdere ilçesinde görev yapan 173 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu (Kutlu, Savcı, Demir ve Aysan, 2016) ile Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) Ölçeği' (Çelik ve Özkara, 2022) dir. Araştırma verilerinin SPSS programı ile analiz edilmesiyle ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğretmenlerin internet bağımlılık düzeyleri "düşük", foMO düzeyleri ise "çok düşük"tür. Öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO'ları cinsiyet değişkeninden etkilenmezken medeni durum değişkeninden etkilenmektedir. Bekar öğretmenlerin internet bağımlılıkları ve foMO'ları daha yüksektir. Öğretmenlerin sosyal medya sahipliği onların foMO'larını etkilemezken internet bağımlılıklarını etkilemektedir. Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarını ziyaret sıklıkları hem internet bağımlılıklarını hem de foMO'larını etkilemektedir. Hesaplarını sık sık kontrol eden öğretmenlerin internet bağımlılıkları ve foMO'ları daha yüksektir. Öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO'ları arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İnternet Bağımlılığı, Fomo.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the relationship between teachers' internet addictions and their FoMOs. The study group of the research consists of 173 teachers working in Narlıdere district of Izmir province. The data collection tools of the study are Young Internet Addiction Test Short Form (Kutlu, Savcı, Demir, & Aysan, 2016) and Fear of Missing Out (FoMO) Scale (Çelik & Özkara, 2022). The results obtained by analysing the research data with SPSS software are as follows: Teachers' internet addiction levels are "low" and their FoMO levels are "very low". While teachers' internet addictions and FoMOs are not affected by gender variable, they are affected by marital status variable. Single teachers have higher levels of internet addiction and FoMO. While teachers' social media ownership does not affect their FoMOs, it affects their internet addictions. Teachers' frequency of visiting their social media accounts affects both their internet addiction and their FoMOs. Teachers who check their accounts frequently have higher internet addiction and higher FoMO. There is a positive and high level relationship between teachers' internet addiction and their FoMOs.

Keywords: Teacher, Internet Addiction, Fomo.

GİRİŞ

İnternet birçok insanın günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve popülaritesi artmaya devam etmektedir. İnternet kullanımındaki bu artışla birlikte internet bağımlılığıyla ilgili sorunlarda da bir artış olmuştur (Dong, Hu ve Lin, 2013; Griffiths, 2000). İnternet bağımlılığı şu anda Amerikan Psikiyatri Birliği (2013; akt: Bakioğlu, Ekinci ve Deniz, 2023) tarafından resmi bir klinik bozukluk olarak tanınmamakta ancak Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nın (DSM-5) son baskısında tanısına yer verilmemektedir. DSM-5'te tanısına yer verilmese de internetin kötüye kullanımı Kullanım ve Bağımlılık Bozuklukları kategorisinde olası bir madde dışı bağımlılık olarak görmektedir. Geleneksel olarak internet bağımlılığı, insan-makine etkileşimini içeren bir tür davranışsal (kimyasal olmayan) bağımlılık olarak kabul edilmektedir. Griffiths (1996; akt: Bakioğlu, Ekinci ve Deniz, 2023) tarafından zorlayıcı bir davranış olarak kavramsallaştırılan bağımlılık kavramı bağlamında internet bağımlılığı internetin aşırı kullanımı, interneti kullanma arzusunu kontrol edememe ve erişim kısıtlandığında öfke ve saldırganlık deneyimi ile karakterize edilmektedir. Bağımlılıklar bağımlı kişilerin aile hayatlarında olumsuzluklara neden olduğu gibi (Bakioğlu, 2020; Dong, Hu ve Lin, 2013) iş hayatları ve sosyal çevrelerinde de problem yaşamalarına neden olmakta (Blanca ve Bendayan, 2018; Young, Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences, 2004); ayrıca psikiyatrik bozukluklara da temel atmaktadır (Ko, Yen, Yen, Chen ve Chen, 2012). Metin Orta (2020) internet bağımlısı olan bireylerin psikolojik ve sosyal işlevlerinde ciddi bozulmalar meydana geldiğini ifade

Citation: Türe, S. (2024), "Öğretmenlerde İnternet Bağımlılığı ve Fomo: İlişkisel Bir Tarama", International QMX Journal, 3(2), 529-545. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

etmektedir. King ve arkadaşları (2011) ise psikoloji konusunda klinik çalışmaların devam ettiğini ancak internet bağımlılığı özelinde psikolojik ve farmakolojik tedavilerin klinik denemelerinin yayımlandığının altını çizmektedir.

Özel ve sınırlı üretim gerçekleştiren markaların satış başarısının arkadaşında sır olarak foMO'yu ilk tanımlayan kişi olan Herman (2000), sınırlı üretimi olan şeyleri tüketmekten mahrum kalmanın insanlar üzerinde bir baskı ve korku yarattığını ve bu durumun da insanlar için aynı zamanda tüketmek için bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Herman'a göre (2000; akt: Bakioğlu, Ekinci ve Deniz, 2023), ürün seçeneklerinin sayısındaki artış insanların kendilerini mevcut tüm seçenekleri tüketemeyecek durumda buldukları bir pazar yaratmıştır. Przybylski ve arkadaşları (2013) kişinin kendi yokluğunda başkalarının ödüllendirici deneyimler yaşayabileceği endişesinin oldukça yaygın olduğunu ve FoMO ya da Kaybetme Korkusunun sürekli olarak çevrimiçi bağlantıda kalma arzusuyla karakterize edilen bir olgunu belirtmektedir. FoMO başkalarının ne yaptığı ile ilgili bir endişe ve merak; aynı zamanda internet kullanıcılarının ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir (Chan ve diğerleri, 2022).

İnternet bağımlılığı ile foMO hakkında gerçekleştirilen çalışmalar iki kavramın birbiri ile ilişkisi bulunduğunu göstermektedir (Avcı ve Kula, 2022; Hadlington ve Scase, 2018; Kargın, Türkben Polat ve Coşkun Şimşek, 2020; Liang ve diğerleri, 2022). Araştırmalar kişilerin internet bağımlılıkları ile foMoları arasında pozitif yönde bir ilişki bulunduğunu göstermektedir (Bakioğlu, Ekinci ve Deniz, 2023). Ayrıca sosyal medyada FoMO yaşayan bireylerin kendi aşağılık duygularını hafifletmek için çevrimiçi ilişkisel saldırganlık yapabilecekleri düşünülmektedir. Sosyal ağ sitelerinin kullanımı, başkalarının daha tatmin edici yaşamlara sahip olduğu algısı ile karakterize edilen FoMO ile ilişkilendirilmiştir (Abell, Buglass ve Betts, 2019). Gelişmeleri kaçırma korkusu ve internet bağımlılığı, diğer faaliyetlerden geri kalma pahasına bile olsa kişide görülen çevrimiçi bağlantıda kalma zorunluluğu hissinden kaynaklanmaktadır (Alt, 2018). Hadlington ve Scase (2018) kişilerin çevreleriyle etkileşim kurma becerileri sınırlandığında veya ortadan kalktığında, çevrimiçi sosyalleşmeye yönelebileceklerini ifade etmektedir.

İnternet ve sosyal medya kullanıcılarının sanal dünyadaki kuralsız iletişimi, gündem belirleme etkisi ve popülerlik arzusu ile birlikte dijital ortamda sosyal olguları yansıtan yeni kavram ve süreçlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Karaevli, 2022). İnternet ve sosyal medya, toplumdaki tüm bireyleri etkilediği gibi öğretmenleri de etkilemektedir. Önceleri öğretmenler duygu ve düşüncelerini ifade etmek için öğrencileri ve velileriyle yüz yüze görüşürken günümüzde internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla iletişime doğru evrilen bir trendin varlığı inkâr edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Öğretmenler tarafından bilgi araştırmak ve okul duyurularına erişmek için kullanılan internet; oyun oynamak, müzik dinlemek, arkadaşlarıyla zaman geçirmek gibi eğitim dışı amaçlarla için de kullanılmaktadır (Arslan, 2015). Geçmiş dönemlerde sokağa çıkma yasakları ile gelen Covid-19 salgını herkesi evlere kapanmaya mecbur bırakmış ve eğitim-öğretimin devamlılığı için; internetin uzaktan eğitim, çevrimiçi toplantılar ve internet tabanlı sınavlar gibi çeşitli amaçlarla kullanımında artışa yol açmış ve bu durum temelde öğretmenlerin interneti patolojik olarak kötüye kullanımına zemin hazırlamıştır (Kerr, Francis, Cross, Guide ve Games, 2020).

İnternet bağımlılığı ve foMO'nun iletişim bozukluklarına yol açtığını bulgulayan çalışmalar mevcuttur (Blanca ve Bendayan, 2018). Öğretmenlerin sahip oldukları her türlü bağımlılığın onların eğitim süreçlerinde performanslarını olumsuz etkileyeceği ve dolaylı da olsa eğitimin kalitesini düşüreceği düşünülmektedir. Bu çalışma ile, öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO (sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu) düzeyleri belirlenerek bu iki değişken arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Ayrıca bu değişkenlerin öğretmenlerin bazı demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediği tespit edilmiş ve farklılık var ise hangi gruplar arasında olduğu tespit edilerek araştırma sonunda öneriler getirilmiştir.

İnternet Bağımlılığı

Şenkoyuncu (2009; akt: Kaya, 2011) tarafından "bağımlısı olunan nesneden uzaklaşamaması, uzaklaşılması gerektiğinde stres ve kaygı yaşanması, ayrıca nesneye ulaşım olmadığında ise yoksunluk belirtileri gösterilmesi olarak tanımlanan bağımlılık Şahin (2007) tarafından tedavi amacı dışında kullanılan her türlü madde ve bu maddelerin kullanımının giderek artması olarak tanımlanmaktadır.

Bağımlılıkta üç temel unsur bulunmaktadır ve bunlar; kişinin maddeyi kullanmak için güçlü bir istek duyması, kullanım dozunun giderek artarak kişinin maddeye tolerans geliştirmesi ve madde kullanılmadığında kişinin yoksunluk belirtileri göstermesidir. Bağımlılık denilince akla esrar, alkol, eroin gibi kimyasal maddelere bağımlılık gelse de aşırı yemek yeme, alışveriş yapma, kumar oynama gibi davranış tabanlı bağımlılıklar da tıp literatüründe yer almaktadır (Arısoy, 2009). Günüş (2009) kişinin davranış ve eylemlerini kontrol edememesinin madde ve davranış bağımlılıklarının ortak özellikleri olduğunu ifade etmektedir, ayrıca iki tür bağımlılıkta da fiziksel ve psikolojik bağımlılık belirtileri görülmektedir (Günüç, 2009).

İnternet bağımlılığı Öztürk ve arkadaşları (2007) tarafından kişilerin sosyal ve akademik hayatlarına zarar vermesine rağmen internet kullanımına sınır getirememesi, internet kullanımına sınırlama getirmek istemelerine rağmen bu isteklerine karşı koyamamaları, internete erişim sağlayamadıklarında anksiyete problemleri yaşamaları olarak tanımlanmaktadır. İnternet bağımlılığının literatürde patolojik internet kullanımı (DiNicola, 2004) ve problemlili internet kullanımı (Caplan, 2002; Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla ve McElroy, 2000) olarak da adlandırıldığı görülmektedir. Sağlıklı internet kullanımı makul zaman dilimleri çerçevesinde ve belirli amaçlar için internet kullanımıyken internet bağımlılığı ise patolojik bir durumdur ve psikolojik bir bağımlılık olarak ele alınmalıdır (Özcan ve Buzlu, 2005).

Echeburua ve Corral (2010) bazı kişisel özelliklere sahip kişilerin alkol bağımlılığına benzer nitelikte çevrimiçi bağımlılıklara yatkın olabileceğini belirtmektedir. İnternet bağımlılığı bireylerde uyuşturucu benzeri bir coşku hissi yaratmakta ve bu hissi normalleştirmek için siber uzaya bağımlılığa yol açmaktadır. Ayrıca, baş dönmesi, stres, depresyon veya anksiyete yaşayan bireyler rahatlamak için internete yönelebilirler. Depresyon ile internet bağımlılığı arasında bir korelasyon olduğu sonucuna ulaşan araştırmalar mevcuttur (Ha ve diğerleri, 2007; Kim ve diğerleri, 2006; Young ve Rogers, 1998).

Kimyasal bağımlılık olarak değerlendirilemeyen psikolojik bağımlılıkların değerlendirilebilmesi ve tanılanabilmesi için araştırmacılar bazı kontrol listeleri (Young, 1996), testler (Caplan, 2002; Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007; Günüç, 2009; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000) ve kriterler belirlemişlerdir. Griffiths (1999; akt: Günüç, 2009)'e göre internet bağımlılığının 6 ölçütü bulunmaktadır ve bunlar; dikkat çekme (kişinin internete ne zaman erişebileceğini sürekli düşünmesi, bunun üzerine plan ve program yapması), ruh hali değişimi (kişinin normalde durgun, internete bağlandığında neşeli ve enerjik olması), tolerans geliştirme (kişinin internette geçirdiği zamanı sürekli olarak arttırması), yoksunluk belirtisi sergileme (kişinin internete erişemediği veya dilediği gibi internette zaman geçiremediği durumlarda huysuz, gergin, stresli olması), çatışma (kişinin çevresindekilerle veya kendileriyle çatışmalar yaşamaması) ve nüks etme (kişinin bağımlılığına son verme kararından sonra bağımlılığın eski örüntülerle tekrarlaması)'dir. Young (1996; akt: Kaya, 2011) ise kişiye internet bağımlısı tanısı konabilmesi için 8 kriter olduğunu ve bunların 5 tanesinin bir kişide görülmesinin internet bağımlısı olduğuna işaret olduğunu ifade etmektedir. Bu kriterler şunlardır;

- ✓ Kişinin internet ile ilgili zihinsel bir uğraş bulması,
- ✓ Kişinin internet için harcadığı zamanı giderek arttırması,
- ✓ Kişi, internet kullanımına sınırlama getirmek istese de bunda başarılı olamaması,
- ✓ İnternet kullanımına kısıtlama getirildiğinde sinirlilik hali,
- ✓ İnternette geçirilen zaman dolayısıyla kişinin sosyal, aşk ve iş hayatında bazı problemler yaşamaması,
- ✓ Kişinin internete erişimi sınırlanmasın diye yalan söylemesi,
- ✓ Kişinin interneti problemlerinden kaçış yolu olarak görmesi (Kaya, 2011).

Cengizhan (2003) internet bağımlısı olan kişilerle bağımlı olmayan kişiler arasında en kritik farkın internette geçirilen süre olduğunu ve internet kullanım süresi ile internet bağımlılığı arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu belirtmektedir. Mackert (2003; akt: Kaya, 2011) ise internette geçirilen zaman kadar interneti kullanım amacının da bağımlılık tanısında etkili olduğunu ifade etmektedir ve internet bağımlısı olmayan kişilerin interneti iş/eğitim, alışveriş ve webde gezinme amacıyla kullanırken internet bağımlılarının ise genellikle oyun ve sohbet etme amacıyla kullandığını ifade etmektedir. İnternet bağımlılığını özgül bağımlılık ve genel bağımlılık olarak ikiye ayıran Davis (2001); özgül bağımlıların çevrimiçi kumar, hisse senedi alım satım ve açık arttırma siteleriyle ilgilendiğini, genel bağımlıların ise

interneti sosyal yaşantı kaynaklı kullandığını ifade etmektedir. Kandel (1998; akt: Balta ve Horzum, 2008) gerçekleştirdiği araştırmasında üniversite öğrencilerinin diğer öğrencilere kıyasla internet bağımlılıklarının daha yüksek olduğunu görmüştür ve bunun nedeninin ailelerinden uzakta olmaları, yurtlarda yaşamaları ve boş zamanlarının fazla olması olduğunu ifade etmiştir. Ona göre kişilerin interneti kötüye kullanımını sınırlandıran bir kontrol mekanizmasının bulunmamasının bağımlılıklarıyla bir ilişkisi bulunmaktadır (Balta ve Horzum, 2008). Brand ve arkadaşları (2014) en çok bağımlılık yapan uygulamaların çevrimiçi kumar, oyun, arkadaşlık siteleri; siber sex ve alışveriş siteleri olduğunu ifade etmektedir. Öztürk (2015) kişinin 8 saatten fazla internet kullanmasının o kişinin internet bağımlısı olarak nitelendirilebileceğini ifade ettiğini ve kişilerin internete yüklediği anlam ve misyonların bağımlılık duygusunu geliştirmekte olduğunu ve internetsiz kaldıklarında yoksunluk belirtileri geliştirmesine neden olduğunu ifade etmektedir.

İnternetin gelişimi ve kolay erişilebilirliği bireylerin yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur (Tiryaki, 2023). Kullanıcıları gerçeklikten uzaklaştırarak sanal ortama hazırlayan ve sosyal medya için bir merkez haline gelen internette sosyal medya akışı insanları daha bağımlı hale getirerek çeşitli sorunlara yol açmıştır. Bu sorunların başında FoMO ya da gelişmeleri kaçırma korkusu ve kaygısı yer almaktadır (Biber, 2020). FoMO'nun, bireyin satın alma kararları da dahil olmak üzere duygusal, zihinsel, fiziksel ve davranışsal etkileri olabilir. Bu kaygı, kitlesel ve sosyal medyadaki sürekli içerik akışı ile devam etmektedir. FoMO ve etkilerini tartışırken objektif kalmak önemlidir. Fejes (1994), bireylerin toplumdaki sürekli değişime ayak uydurmak için çeşitli tutum ve davranışlar sergilediğini savunmaktadır. Bu da onların çevrelerindeki dünyayı anlamak için sosyal medya da dahil olmak üzere kitle iletişim araçlarına güvenmelerine yol açmaktadır. Sosyal medya, kullanıcıların eğilimlerini analiz eden bir algoritmaya dayalı olarak özel içerik ve akış sunarak kullanıcıları kendine çeker ve kullanıcılar, ihtiyaçlarını karşıladığı sürece sosyal medyayı kullanmaya devam eder; bu kısır döngü ise kişide zihinsel, duygusal ve davranışsal bazı etkilere yol açmaktadır (Tam, 2020). Araştırmanın internet bağımlılığından sonraki diğer temel değişkeni foMO'nun kavramsal tanımı, teorik temelleri ve etkilerine diğer başlık altında değinilmiştir.

FoMO (Fearing of Missing Out)

FoMO ilk olarak Dan Herman tarafından JWT Intelligence tarafından yayınlanan bir raporda ortaya atılmıştır. Ülkel atalarımızdan bu yana insanlığın bir sosyal gruba ait olma arzusu vardır ve dijital iletişim teknolojilerinin hayatımızda ön plana çıkmasıyla birlikte sosyalleşme yeni bir form kazanarak sanal sosyal grupların ortaya çıkmasının önünü açmıştır. Sonuç olarak, fiziksel yaşamdaki sosyalleşme dijital ortamda yeniden tanımlanmıştır (Aydın, 2018). McGinnis (2020), Harvard Business School tarafından yayınlanan bir dergide FoMO fenomenini kullanmıştır. FoMO ya da kaçırma korkusu, sosyal medyanın yükselişiyle birlikte yaygın olarak kullanılan bir kavram haline gelmiştir. FoMO fenomeninin güçlenmesine katkıda bulunan Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasından önce bile insanlar FoMO'ya benzer bir şey yaşamıştır. Çaycı ve Çaycı (2022) FoMO'nun nerede olunursa olunsun ya da ne yapılırsa yapılsın, her zaman başka bir yerde daha iyi bir şey olduğu endişesi olarak tanımlanabileceğini belirtmektedir.

We Are Social tarafından yayınlanan son raporlar, dünya genelinde sosyal medya kullanıcı sayısının 4,76 milyara ulaştığını göstermektedir. Türkiye'de ise Şubat 2023 itibariyle yaklaşık 62 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmakta ve günlük ortalama kullanım süresi 2 saat 54 dakikadır (Kemp, 2022; akt: Çelik ve Özkara, 2022). Sosyal medyanın cep telefonları aracılığıyla erişilebilir olması, günlük hayata sürekli entegre olmasını sağlamıştır. Çevrimiçi ortamın çok çeşitli sosyal alternatifler sunması, sosyal medya platformlarının yoğun bir şekilde kullanılmasına yol açmıştır. Bu durum, kaçırma korkusu (FoMO) olarak bilinen yeni bir sosyal fenomenin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Elhai, Yang ve Montag, 2020; Elhai, Yang ve Montag, 2020; Wegmann, Oberst, Stodt ve Brand, 2017). Bununla birlikte, araştırmalar FoMO'nun bireyler tarafından kullanılan sosyal medya platformlarının sayısında ve kullanım oranlarında artışa yol açtığını göstermektedir (Tandon, Dhir, Almgren, AlNemer ve Mäntymäki, 2021). FoMO, sosyal medyanın hızla yayılmasıyla ortaya çıkan nispeten yeni bir olgudur. Bireyin çevresindeki gelişmelere katılamama ve onlar olmadan kendini eksik hissetme endişesini ifade eder (Casale ve Gordon, 2020). Wortham (2011; akt: Çelik ve Özkara, 2022) FoMO ya da Eksiklik Korkusunun; Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını kullanırken kişide kaygı yükselmesi, yetersizlik hissiyle öfke deneyimi yaşamaları olduğunu ifade etmektedir. Alanyazında bu

konuda gerçekleştirilen arařtırmalar sosyal medyayı aktif olarak kullanan kitlenin FoMO'ya daha açık olduğunu göstermektedir (Aral ve Walker, 2012; Riordan ve diğeri, 2020). FoMO temelde bireyin kişisel veya sosyal bir hedefe ulaşmasına yardımcı olabilecek bir deneyimi kaçırma korkusudur (Zhang, Jiménez ve Cicala, 2020) ve bu bağlamda sosyal ilişki ve etkileşim ihtiyaçları yüksek olup bu ihtiyaçları karşılanmayan bireyler daha yüksek düzeyde sosyal FoMO yaşayabilir (Rozgonjuk, Elhai, Ryan ve Scott, 2019).

FoMO'nun teorik temelleri için literatürde çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Bunların önemli görülenlerine değinilecek olduğunda ilk görüş FoMO'nun psikososyal temelleri olduğu varsayımına dayanan ve Maslow'un (1943) ihtiyaçlar hiyerarşisi modelini temel alan varsayımdır. Bu modelde ilk iki seviyede fiziksel ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan bireylerin üçüncü seviyeye geldiklerinde sosyalleşme ihtiyacı hissetmeleri beklenmektedir. Özellikle günümüzde bu ihtiyacın artması, sosyal medyanın da etkisiyle birleşerek bireylerde FoMO duygularının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Argan ve Tokay-Argan, 2018). Baumeister ve Tice (1990) FoMO'yu sosyal dışlanma teorisi ile açıklamaktadır ve bireyin ait olduğu sosyal gruptan dışlanma korkusuna dayandırmaktadır. Bu teoriye göre, sosyal dışlanma sonucunda bireyin yaşam memnuniyeti, yaşam amacı ve umudu azalırken; kıskançlık, yalnızlık, depresyon, mutsuzluk ve suçluluk duygusu da yaşamasına da sebep olmaktadır (Tunçel ve Kavak, 2016). Tandon ve arkadaşları (2021) bu etkilerle beraber özellikle çevrimiçi ortamda başkalarıyla oluşabilecek iletişim kesintisinin sosyal dışlanma ve yabancılaşma duygularını uyandırarak FMO düzeylerinin artmasına neden olabileceğini belirtmektedir. Kullanıcılar sosyal medyada yayınlanan içerikleri kaçırdıklarında, kendilerini sosyal çevrelerinden dışlanmış hissedebilirler. Bu durum kişiler için streslidir ve akran baskısına yol açabilir. Kullanıcılar bu akran baskısından kurtulmak için sosyal medyayı daha fazla kullanma eğiliminde olabilirler. Bu noktada, FoMO'nun, kullanıcıların sosyal içerme ihtiyacını karşılamak ve akran baskısını hafifleterek sosyal ilişkilerini sürdürmek için sosyal medyada geçici içerik tüketmelerine olanak tanıyan temel bir olgu olabileceği öne sürülmektedir (Chen ve Cheung, 2019). Akran baskısına ek olarak (D'Lima ve Higgins, 2021), sosyal dışlanma korkusu, sosyal statüsü ve öz saygısı düşük olan gençler arasında daha yüksek olabilmektedir (Argan ve Tokay-Argan, 2018).

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi modeli ve sosyal dışlanma teorisine ek olarak, FoMO literatürde sosyal karşılaştırma (Talwar, Dhir, Kaur, Zafar ve Alrasheedy, 2019), benlik inşası (Doğan, 2019), benlik algısı (Zhang, Jiménez ve Cicala, 2020), ait olma ihtiyacı (Lai, Altavilla, Ronconi ve Aceto, 2016), kullanımlar ve doyumlar (Conlin, Billings ve Averset, 2016), öz belirleme (Fang, Wang, Wen ve Zhou, 2020) ve dengeleyici internet kullanımı (Dempsey, O'Brien, Tiamiyu ve Elhai, 2019) gibi yaklaşımlarla ele alınmıştır. Çoğu çalışma, FoMO'daki artışın aşırı sosyal medya kullanımına yol açtığını öne sürerken (Blackwell, Leaman, Tramposch, Osborne ve Liss, 2017; Fabris, Marengo, Longobardi ve Settanni, 2020), bazıları da FoMO'nun artan sosyal medya kullanımıyla birlikte artabileceğini öne sürmektedir (Barry ve Wong, 2020; Müller, Wegmann, Stolze ve Brand, 2020). Sette ve arkadaşları (2020) FoMO'nun aşırı sosyal medya kullanımının hem öncülü hem de sonucu olabileceğini ifade etmektedir.

FoMO ya da kaçırma korkusu, son yıllarda akademik literatürde yaygın olarak tartışılan ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza getirdiği olumsuz sonuçlardan biridir. FoMO terimi İngilizcede "fear of missing out" ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçeye gelişmeleri kaçırma korkusu olarak çevrilmiştir. Kişinin sahip olmadığı şey yüzünden eksik hissetmesi ve diğer kişilerin o şeye sahip olarak mutlu hissetmesi kişiyi eksiklik hissettiği şeyin peşinden gitme eğilimini arttırmaktadır (Przybylski, Murayama, DeHaan ve Gladwell, 2013). FoMO, kişinin arkadaşlarını takip etmek için sosyal medya hesaplarını sürekli kontrol etme dürtüsünü tanımlayan bir olgudur. FoMO'nun öznel bir deneyim olduğunu ve bu şekilde açıkça belirtilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir (Aydın, 2018). İlk olarak Snapchat tarafından tanıtılan ve daha sonra diğer platformlar tarafından da benimsenen hikâye özelliği buna bir örnektir ve zamanla diğer sosyal medya platformları tarafından da kullanıcılarda FoMO'yu tetiklemek için kullanılmaya başlanmıştır. Bu platformlar, kaybetme korkusunu yüzeye çıkaran mesajlar oluşturarak kullanıcıların ilgisini canlı tutmayı amaçlamaktadır (Gazo, Mahasneh, Abood, ve Muhediat, 2020). Yüksek düzeyde FoMO'ya sahip bireyler sürekli olarak başkalarıyla bağlantı kurmaya ve onların faaliyetlerini anlamaya çalışırlar. Ait olma ve başkalarına bağlı hissetme ihtiyacı, insan davranışlarını yönlendiren temel bir psikolojik ihtiyaçtır. Kişinin duygusal yönden tatmin edilmemiş bir ihtiyacından doğan eksiklik FoMO'sunda bir artışa neden olabilmektedir. Tersine, kişinin sosyal medyada akran

grubuyla sürekli iletişim halinde olması da mevcut FoMO'sunu artırabilmektedir (Tanhan, Özok ve Tayiz, 2022). Yüksek FoMO'ya sahip bireylerin, Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi ile tutarlı olarak, telefonlarını sosyal amaçlar için ve sosyal ağlarına bağlı kalmak için kullanma eğiliminde oldukları tespit edilmiştir (Üçer, 2016). Makki, DeCook, Kadyak ve Lee sosyal medya kullanımı ve internet bağımlılığı arasındaki ilişki üzerine yürüttüğü çalışmasında kabul görme, bağlanma ve başkalarıyla bağlantı kurma konusunda doğuştan gelen bir arzuya sahip olan bireylerin internet bağımlılığı geliştirmeye daha yatkın olabileceğini ortaya koymuştur (Traş, 2019).

Sosyal medya kullanıcıları, gelişmeleri kaçırma ve bilgisiz kalma endişesiyle sosyal ağlarda uzun saatler geçirmekte ve bu durum internet bağımlılığının yeni bir formu olan FoMO kavramı ile ifade edilmektedir (Alt, 2018). Ayrıca, internet bağlantısının mobil iletişim cihazları üzerinden sağlanması nedeniyle FoMO'nun akıllı telefon bağımlılığını da tetiklediği ; ayrıca FoMO'nun sosyal medya bağımlılığının güçlü bir yordayıcısı olduğu da sürdürülen araştırmaların dikkat çeken sonuçlarındandır (Clayton, Leshner ve Almond, 2015).

Araştırmanın Amaç ve Alt Amaçları

Bu araştırma öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeyleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını incelemek ve bir ilişki mevcut ise yönü ve derecesini belirlemek adına gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için aşağıda belirtilen alt amaçlara ulaşılmıştır.

- ✓ Öğretmenlerin internet bağımlılıkları ve foMO'ları ne düzeydedir?
- ✓ Öğretmenlerin internet bağımlılıkları cinsiyetlerine, medeni durumlarına, sosyal medyada hesap sahibi olup olmadıklarına ve hesaplarını ziyaret sıklıklarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermekte midir?
- ✓ Öğretmenlerin foMO düzeyleri cinsiyetlerine, medeni durumlarına, sosyal medyada hesap sahibi olup olmadıklarına ve hesaplarını ziyaret sıklıklarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermekte midir?
- ✓ Öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Varsa yönü ve derecesi nedir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma çerçevesinde öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeyleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını tespit etmek amaçlandığı için araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli evren üzerinden belirlenen örneklemin araştırılan değişken hakkındaki düşüncesinin tespit edilerek evren hakkında genel bir kaniya varmak üzere kullanılır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Erkan Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017; Creswell, 2017). Betimsel tarama modelinde ise amaç söz konusu değişkenlerin birlikte değişip değişmediği belirlemek ve değişim var ise hangi yönde meydana geldiğini ve kuvvetini tespit etmektir (Karasar, 2015). Bu bilgiler ışığında, öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile (değişken 1) foMO düzeyleri (değişken 2) arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek ve ilişki var ise yönü ve kuvveti belirlemeyi amaç edinmiş bu araştırmada betimsel tarama modelinin araştırmanın amacına uygun olduğuna karar verilmiştir.

Çalışma Grubu

Öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma İzmir ilinin Narlıdere ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminde kamu eğitim kurumlarında görev yapan 173 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alt amaçlarına ulaşmak adına oluşturulan Kişisel Bilgi Formunda bulunan sorulara göre oluşturulan öğretmenlerin demografik özelliklerine göre dağılımları ise Tablo:1'de sunulmuştur.

Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Özellikleri

Değişken/Özellik	Değişken	f	%
Cinsiyet	Kadın	128	74
	Erkek	45	26
Medeni Durum	Bekar	44	25,4
	Evli	129	74,6
Sosyal Medya Hesabı	Yok	6	3,5
	1 tane	59	34,1
	2 ve daha fazla	108	62,4
Sosyal Medya Ziyaret Sıklığı	Her gün ziyaret etmem	30	17,3
	Her gün en hesaplarımı en az bir kere kontrol ederim.	70	40,5
	Hesabımı/hesaplarımı gün içinde aklıma geldikçe (sık sık) kontrol ederim.	73	42,2

Tablo:1'den çalışma grubunu oluşturan 173 öğretmenden 128'inin kadın, 45'inin erkek olduğu; öğretmenlerin 44'ünün bekarken 129'unun evli olduğu; 6 öğretmenin sosyal medyada hiç hesabı yokken 59 öğretmenin sadece bir hesabı bulunduğu ve 108 öğretmenin ise 2 ve daha fazla sosyal medya hesabına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerden 30 tanesi sosyal medya hesaplarını her gün ziyaret etmezken 70'i her gün en az bir kere, 73'ü'nün ise her gün aklına geldikçe sık sık kontrol ettiği de anlaşılmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın amaç ve alt amaçlarına ulaşabilmek için öncelikle araştırmacı tarafından hazırlanan 4 soruluk Kişisel Bilgi Formu; sonrasında ise Türkçe uyarlama çalışması Kutlu ve arkadaşları (2016) tarafından gerçekleştirilen Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu ile orijinal formunu Zhang ve arkadaşları (2020)'nin oluşturduğu, Türkçe uyarlama çalışması Çelik ve Özkara (2022) tarafından gerçekleştirilen Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek bilgileri aşağıda verilmiştir.

Young internet bağımlılığı testi kısa formu

Kutlu ve arkadaşları (2016) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu 12 maddeden ve tek faktörden oluşmaktadır. Ölçekte ters puanlanacak madde bulunmamaktadır ve 5'li Likert tarzında hazırlanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı üniversite öğrencileri için 0,91 ve ergenler için 0,86 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmenlere uygulanan ölçeye ait veri setinin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı ise 0,92 olarak hesaplanmış ve veri güvenirliliğinin tatmin edici düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) ölçeği

Türkçe uyarlama çalışması Çelik ve Özkara (2022) tarafından gerçekleştirilen Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) Ölçeği 2 alt boyut ve toplamda 9 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte ters puanlanacak madde bulunmamaktadır ve 5'li Likert tarzında hazırlanmıştır. Ölçek alt boyutları; Kişisel FoMO (1, 2, 3, 4, 5. maddeler) ve Sosyal FoMO (6, 7, 8, 9. maddeler) olarak adlandırılmıştır. Ölçek yazarları Cronbach Alpha hesaplamasını ölçek geneli için hesaplamamış; Kişisel Fomo için 0,86; Sosyal Fomo için 0,92 olarak hesaplamışlardır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmenlere uygulanan ölçeye ait veri setinin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı ise 0,95 olarak hesaplanmış ve veri güvenirliliğinin tatmin edici düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırma verileri öğretmenlere internet üzerinden veri toplamaya yarayan programlar aracılığıyla oluşturulan link üzerinden gönderilmiş ve araştırmanın ölçme araçlarında bulunan soruları cevaplayan 173 öğretmenin görüşleri doğrultusunda araştırma verileri toplanmıştır. Araştırma verileri üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS programında analiz gerçekleştirilebilmesi için sayısallaştırılmıştır.

Sayısallaştırılan verilere araştırmanın amaç ve alt amaçları doğrultusunda hangi analizlerin gerçekleştirileceğinin belirlenebilmesi için öncelikle veri setinin nasıl bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma verilerine uygulanan normallik testi doğrultusunda Young İnternet Bağımlılığı

Testi Kısa Formu'nun çarpıklık değerinin 0,97 ve basıklık değerinin 1,49 olduğu; Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) Ölçeği'nin ise çarpıklık değerinin 0,19 ve basıklık değerinin 0,37 olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen testlerde elde edilen Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1,5 ile +1,5 değerleri arasında olması sebebiyle araştırma verilerinin normal dağılıma sahip olduğu kabul edilerek verilere parametrik analizler gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Araştırmanın cinsiyet ve medeni durum değişkenleri için t-Testi; sosyal medya profili sahipliği ve sosyal medya hesaplarını ziyaret sıklığı değişkenleri için ise veri setlerine Anova Analizi uygulanmıştır. İnternet bağımlılığı ile foMO arasındaki ilişki durumunu belirlemek için ise Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Öğretmenlerin İnternet Bağımlılık ve FoMO Düzeyleri

Öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeylerini belirlemek adına veri setinde ilgili ölçeklerin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve bilgiler Tablo:2'de sunulmuştur.

Tablo 2: Öğretmenlerin İnternet Bağımlılık ve Fomo Düzeyleri

Ölçek/Alt Boyut	n	\bar{x}	SS
İnternet Bağımlılığı	173	1,89	0,68
FoMO	173	1,54	0,66

Tablo:2'de öğretmenlerin internet bağımlılığı ortalamalarının $\bar{x}=1,89$ ve foMO ortalamalarının ise $\bar{x}1,54$ olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin internet bağımlılıklarının düşük düzeyde, foMO'larının ise çok düşük düzeyde olduğu söylenebilir.

Cinsiyet Faktörünün İnternet Bağımlılığı ve FoMO Üzerindeki Etkisi

Cinsiyet değişkeni bağlamında öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeylerinde istatistiki farklılaşmalar oluşup oluşmadığını belirlemek adına veri setine ilgili ölçekler ve değişkende t-Testi uygulanmış ve bilgiler Tablo:3'te sunulmuştur.

Tablo 3: Cinsiyetin İnternet Bağımlılığı ve Fomo Üzerindeki Etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Cinsiyet	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
İnternet Bağımlılığı	Kadın	128	1,88	0,70	0,06	-0,37	171	0,72
	Erkek	45	1,92	0,62	0,09			
FoMO	Kadın	128	1,55	0,70	0,06	0,30	171	0,76
	Erkek	45	1,51	0,55	,08			

(*= $p<0,05$ değerinde anlamlıdır)

Tablo:3'te öğretmenlerin cinsiyetinin onların internet bağımlılıklarında ve foMO'larında istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalara neden olmadığı görülmektedir ($p>0,05$). Başka bir ifade ile kadın ve erkek öğretmenlerin internet bağımlılık düzeyleri ile foMO düzeylerinin birbirine benzer olduğu söylenebilir.

Medeni Durum Faktörünün İnternet Bağımlılığı ve FoMO Üzerindeki Etkisi

Medeni durum değişkeni bağlamında öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeylerinde istatistiki farklılaşmalar oluşup oluşmadığını belirlemek adına veri setine ilgili ölçekler ve değişkende t-Testi uygulanmış ve bilgiler Tablo:4'te sunulmuştur.

Tablo 4: Medeni Durumun İnternet Bağımlılığı ve Fomo Üzerindeki Etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Medeni Durum	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
İnternet Bağımlılığı	Bekar	44	2,08	0,61	0,09	2,192	171	0,03
	Evli	129	1,82	0,69	0,06			
FoMO	Bekar	44	1,72	0,67	0,10	2,164	171	0,03
	Evli	129	1,47	0,66	0,06			

(*= $p<0,05$ değerinde anlamlıdır)

Tablo:4'te öğretmenlerin medeni durumlarının onların internet bağımlılıklarında ve foMO'larında istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalara neden olduğu görülmektedir ($p<0,05$). Bekar öğretmenlerin internet bağımlılık ortalamaları ($\bar{x}=2,08$) ve foMO ortalamaları ($\bar{x}=1,72$) evli öğretmenlerin internet bağımlılık ortalamaları ($\bar{x}=1,82$) ve foMO ortalamalarına ($\bar{x}=1,47$) nazaran yüksektir. Başka bir ifade ile bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere nazaran daha çok internet bağımlısı olduğu ve foMO'ya sahip oldukları söylenebilir.

Sosyal Medya Profili Sahipliği Faktörünün İnternet Bağımlılığı ve FoMO Üzerindeki Etkisi

Sosyal medya sahipliği değişkeni bağlamında öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeylerinde istatistiki farklılaşmalar oluşup oluşmadığını belirlemek adına veri setine ilgili ölçekler ve değişkende Anova Analizi uygulanmış ve bilgiler Tablo:5'te sunulmuştur.

Tablo 5: Sosyal Medya Sahipliğinin İnternet Bağımlılığı ve Fomo Üzerindeki Etkisi

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Analizi Sonuçları					
Ölçek/Alt Boyut	Profil Sahipliği	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	df	KO	F	p
İnternet Bağımlılığı	Yok	6	1,67	0,81	G. Arası	3,84	2	1,92	4,37	0,01
	1 tane	59	1,70	0,60	G. İçi	74,78	170	,44		
	2 ve daha fazla	108	2,00	0,69	Toplam	78,62	172			
	Toplam	173	1,89	0,68						
FoMO	Yok	6	1,41	0,60	G. Arası	1,86	2	,93	2,13	0,12
	1 tane	59	1,40	0,56	G. İçi	74,15	170	,44		
	2 ve daha fazla	108	1,62	0,71	Toplam	76,01	172			
	Toplam	173	1,54	0,66						

(*= $p<0,05$ değerinde anlamlıdır)

Tablo 5'te öğretmenlerin sosyal medya hesabı sahipliği değişkeninin internet bağımlılıklarında istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalara neden olurken ($p<0,05$) foMO'larında herhangi bir etkisi bulunmadığı görülmektedir ($p>0,05$). Başka bir ifade ile öğretmenlerin sosyal medya hesabı olsun veya olmasın foMO düzeyleri benzerdir ancak internet bağımlılık düzeyleri birbirine benzememektedir. Öğretmenlerin internet bağımlılıklarında sosyal medya hesabı sahipliği değişkeninde hangi gruplar arasında farklılaşma yaşandığını belirlemek adına gerçekleştirilen Tukey-LSD analiz sonuçları Tablo:6'da sunulmuştur.

Tablo 6: İnternet Bağımlılığında Sosyal Medya Sahipliği Grupları Arası Farklılıklar

Ölçek/Alt Boyut	Sosyal medya sahipliği (i)	Sosyal medya sahipliği(j)	i-j	p
İnternet Bağımlılığı	Yok	1 tane	-0,03	0,91
		2 ve daha fazla	-0,34	0,23
	1 tane	Yok	,003	0,91
		2 ve daha fazla	-0,30*	0,00
	2 ve daha fazla	Yok	0,34	0,23
		1 tane	0,30*	0,00

(*= $p<0,05$ değerinde anlamlıdır)

Tablo 6'da öğretmenlerin internet bağımlılıklarında 2 ve daha fazla sosyal medya hesabı bulunanlar lehine farklılaşmalar olduğu görülmektedir ($p<0,05$). 2 ve daha fazla sosyal medya hesabı bulunan öğretmenlerin 1 tane sosyal medya hesabı bulunan öğretmenlere nazaran daha fazla internet bağımlısı olduğu söylenebilir.

Sosyal Medya Ziyaret Sıklığı Faktörünün İnternet Bağımlılığı ve FoMO Üzerindeki Etkisi

Sosyal medya ziyaret sıklığı değişkeni bağlamında öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeylerinde istatistiki farklılaşmalar oluşup oluşmadığını belirlemek adına veri setine ilgili ölçekler ve değişkende Anova Analizi uygulanmış ve bilgiler Tablo:7'de sunulmuştur.

Tablo 7: Sosyal Medya Ziyaret Sıklığının İnternet Bağımlılığı ve Fomo Üzerindeki Etkisi

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Analizi Sonuçları					
Ölçek	Ziyaret Sıklığı	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	df	KO	F	p
İnternet Bağımlılığı	Her gün ziyaret etmem	30	1,43	,50	G. Arası	8,93	2	4,46	10,89	0,0
	Her gün en hesaplarımı en az bir kere kontrol ederim.	70	1,88	,76	G. İçi	69,70	170	,41		
	Hesabımı/hesaplarımı gün içinde aklıma geldikçe (sık sık) kontrol ederim.	73	2,08	,57	Toplam	78,63	172			
	Toplam	173	1,89	,68						
FoMO	Her gün ziyaret etmem	30	1,24	,46	G. Arası	3,14	2	1,57	3,66	0,0
	Her gün en hesaplarımı en az bir kere kontrol ederim.	70	1,58	,76	G. İçi	72,86	170	,43		
	Hesabımı/hesaplarımı gün içinde aklıma geldikçe (sık sık) kontrol ederim.	73	1,61	,61	Toplam	76,00	172			
	Toplam	173	1,54	,66						

(*= $p < 0,05$ değerinde anlamlıdır)

Tablo:7’de öğretmenlerin sosyal medya ziyaret sıklıklarının onların hem internet bağımlılığı hem de foMO düzeylerinde istatistiki olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalara neden olduğu görülmektedir ($p < 0,05$). Öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO düzeylerinde ziyaret sıklığı gruplarından hangileri arasında farklılaşmalar olduğunu belirlemek için Tukey-LSD analizi gerçekleştirilmiş ve analiz bilgileri Tablo:8’de sunulmuştur.

Tablo 8: İnternet Bağımlılığı ve Fomo’da Ziyaret Sıklığı Grupları Arası Farklılıklar

Ölçek/Alt Boyut	Ziyaret Sıklığı (i)	Ziyaret Sıklığı (j)	i-j	p
İnternet Bağımlılığı	Her gün ziyaret etmem	Her gün en hesaplarımı en az bir kere kontrol ederim.	-,45*	,00
		Hesabımı/hesaplarımı gün içinde aklıma geldikçe (sık sık)	-,65*	,00
	Her gün en hesaplarımı en az bir kere kontrol ederim.	Her gün ziyaret etmem	,45*	,00
		Hesabımı/hesaplarımı gün içinde aklıma geldikçe (sık sık)	-,20	,06
	Hesabımı/hesaplarımı gün içinde aklıma geldikçe (sık sık) kontrol ederim	Her gün ziyaret etmem	,65*	,00
		Her gün en hesaplarımı en az bir kere kontrol ederim.	,20	,06
FoMO	Her gün ziyaret etmem	Her gün en hesaplarımı en az bir kere kontrol ederim.	-,34*	,02
		Hesabımı/hesaplarımı gün içinde aklıma geldikçe (sık sık)	-,37*	,01
	Her gün en hesaplarımı en az bir kere kontrol ederim.	Her gün ziyaret etmem	,34*	,02
		Hesabımı/hesaplarımı gün içinde aklıma geldikçe (sık sık)	-,03	,78
	Hesabımı/hesaplarımı gün içinde aklıma geldikçe (sık sık) kontrol ederim	Her gün ziyaret etmem	,37*	,01
		Her gün en hesaplarımı en az bir kere kontrol ederim.	,03	,78

(*= $p < 0,05$ değerinde anlamlıdır)

Tablo:8’de öğretmenlerin internet bağımlılıklarında ve foMO’larında sosyal medya hesaplarımı her gün kontrol edenlere nazaran hesaplarımı gün içinde en az bir kere kontrol edenler lehine ve hesaplarımı en az bir kere kontrol edenlere nazaran hesaplarımı sık sık kontrol edenlerin lehine olan farklılaşmalar meydana geldiği görülmektedir. Başka bir ifade ile öğretmenlerin sosyal medya hesaplarımı ziyaret sıklıkları arttıkça (her gün en az bir kere kontrol edenler hiç ziyaret etmeyenlere nazaran; her gün sık sık kontrol edenler en az bir kere kontrol edenlere nazaran) internet bağımlılıkları ve foMO’larının arttığı söylenebilir.

Öğretmenlerin İnternet Bağımlılıkları ile foMO Düzeyleri Arasındaki İlişki

Öğretmenlerin internet bağımlılığı ile foMO'ları arasında istatistiki olarak istatistiki bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek adına araştırma verileri üzerinde Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi gerçekleştirilmiş ve bilgiler Tablo:9'da sunulmuştur.

Tablo 9: İnternet Bağımlılığı ile Fomo Arasındaki İlişki

Ölçek	n	r	p
İnternet Bağımlılığı	173	0,66	0,00
FoMO			

(*= $p < 0,05$ değerinde anlamlıdır)

Tablo:9'da öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO'ları arasında istatistiki bir ilişki bulunduğu ve ilişkinin pozitif yönde ve yüksek düzeyde ($r=0,66$) olduğu görülmektedir ($p < 0,5$). İlişkinin pozitif yönde olması internet bağımlılığı yükseldikçe foMO düzeyinin de yükseldiğini belirtmektedir. Bir başka ifade ile kişi ne kadar internet bağımlıysa foMO'sunun da o kadar yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.

SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO'ları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada ulaşılan sonuçlar şunlardır:

Öğretmenlerin internet bağımlılıkları düşük düzeydedir. Benzer çalışmalar olarak; Karakoyun (2017) ile Kır ve Sulak (2014)'ın öğretmen adaylarının internet bağımlılık düzeylerine dair gerçekleştirdikleri araştırmalarında internet bağımlısı olmadıkları sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzla örtüşmektedir. Şahin ve arkadaşları (2017) da öğretmen adaylarının internet bağımlılıklarına dair bir araştırma gerçekleştirmiş ve bağımlılık düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemiştir. Gerçekleştirilen alan yazın taramasında internet bağımlılığının genellikle ergenlerde ve öğretmen adaylarında incelendiği görülmüştür. Karaevli (2022) okul öncesi öğretmenlerinin internet bağımlılıklarının çok düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzla örtüşen bir sonuca ulaşmıştır. Öğretmenlerin internet bağımlılığına dair gerçekleştirilen çalışmaların artırılması gerektiği düşünülmektedir.

Öğretmenlerin foMO düzeyleri çok düşük düzeydedir. Tozkoparan ve Kuzu (2019) öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında öğretmen adaylarının foMO düzeyinin orta olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tozkoparan ve Kuzu (2019) çalışmalarını her ne kadar öğretmen adayları olsalar da henüz üniversite öğrencisi kişilerle gerçekleştirmiş olmasının araştırma sonuçlarının benzeşmeme nedeni olduğu düşünülmektedir. foMO kavramı alan yazında nispeten yeni bir kavram olması sebebiyle öğretmenlerin foMO düzeylerine dair gerçekleştirilen çalışmaların artırılarak bu konuda daha güvenilir sonuçlara ulaşılması gerektiği düşünülmektedir.

Öğretmenlerin cinsiyeti onların internet bağımlılıklarına ve foMO'larına etki etmemektedir. Aslan ve Yazıcı (2016), Balcı ve Gülnar (2009), Carbonell ve arkadaşları (2012), Kaya (2011), Kim ve arkadaşları (2010) da araştırmalarında internet bağımlılığında cinsiyet değişkeninin etkisi bulunmadığı sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemektedir. Alan yazınca cinsiyet değişkeninin internet bağımlılığında etkili bir unsur olduğu sonucuna ulaşan araştırmalar da bulunmaktadır. Balta ve Horzum (2008), Çakır ve arkadaşları (2011), DiNicola (2004), Morahan Martin ve Schumacher (2000) araştırmalarında erkeklerin internet bağımlılığının kadınların internet bağımlılığından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bal (2023) ise kadınların erkeklere nazaran internette daha çok zaman geçirdiği ve internete karşı koyma iradelerinin daha zayıf olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Araştırma sonuçlarında görülen bu farklılığın araştırmaların gerçekleştirildiği zaman dilimi, amaç, kullanılan ölçme aracı ve örneklem farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Tozkoparan ve Kuzu (2019) araştırmalarında öğretmen adaylarının cinsiyetlerinin foMO'larına etki etmediği sonucuna ulaşarak araştırmamızı desteklemektedir. Çaycı (2023) ise araştırmasında kadınların erkeklere nazaran daha yüksek foMO'ya sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Öğretmenlerin medeni durumu onların internet bağımlılıkları ile foMO'larına etki etmektedir. Bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere nazaran internet bağımlılıkları ile foMO'ları daha yüksektir. Evli insanların bekar insanlar göre sorumluluklarının daha fazla olması sebebiyle boş vakitlerinin daha az

olmasının ve internete ayırabilecekleri sürenin daha kısıtlı olması dolayısıyla bu sonuca ulaşılması beklenmektedir. Araştırma sonucu beklentiyi karşılamıştır. Karaevli (2022) de araştırmasında medeni durum değişkeninin internet bağımlılığını etkilediği sonucuna ulaşmış ve bekar öğretmenlerin bağımlılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Sosyal medya profil sahipliği öğretmenlerin internet bağımlılıklarına etki ederken onların foMO'larına etki etmemektedir. Çalışma grubundaki öğretmenlerin %96,5'inin en az bir sosyal medya hesabı olduğu görülmektedir. Subrahmanyam ve arkadaşları (2008) araştırmasında çalışma grubunun %78'inin sosyal medya hesabı bulunduğunu ve Kaya (2011) %90,5'inin sosyal medya hesabı bulunduğunu belirtmektedir. Araştırmaların gerçekleştiği zaman diliminin günümüze yaklaşması ile sosyal medya sahipliği oranının artış göstermesi popüler kültürde sosyal medya ve internetin ne kadar yaygınlaştığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Sosyal medya hesabı bulunan kişilerin internette sosyal medya hesabı aracılığıyla zaman geçirmesinin internette geçirdikleri toplam süreyi arttırarak bağımlılık oluşumuna zemin hazırladığı düşünülmektedir. Sosyal medya profili sahipliğinin foMO üzerinde de etkisi olacağı ve hesap sayısı yükseldikçe foMO'nun da artış göstereceği beklense de araştırma sonuçları beklentiyi karşılamamıştır.

Sosyal medya ziyaret sıklığı öğretmenlerin internet bağımlılıklarına ve foMO'larına etki etmektedir. Öğretmenlerin sosyal medya ziyaret sıklığı arttıkça foMO'ları da artmaktadır. Sosyal medya ziyaret sıklığının internet kullanım süresi ile ilişkili olduğu ve birbirlerine benzer değişkenler olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda interneti kullanım süresi arttıkça internet bağımlılığı artmaktadır sonucuna ulaşılması araştırma sonucumuzla paralel bir sonuçtur. Araştırmalarında internet kullanım süresi arttıkça internet bağımlılığının arttığı sonucuna ulaşan araştırmalar bulunmaktadır. Bal (2023), Çölekçi ve Başol (2019), Deniz ve Gürültü (2018), Kaya (2011), Schmidt ve arkadaşları (2018) ile Yaraşır (2018) araştırmalarında günlük internet kullanım süresi arttıkça internet bağımlılığının yükseldiği sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzla örtüşen bir sonuca ulaşmıştır. Kubey ve arkadaşları (2001) gerçekleştirdikleri araştırmalarında kendilerini internet bağımlısı olarak tanımlayan grubun internette diğer gruba nazaran iki kat daha fazla zaman geçirdiği sonucuna ulaşmıştır.

Öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO'ları arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki vardır. Çam ve İşbulan (2012), Stead ve Bibby (2017) ile Schimmenti ve arkadaşları (2014) problemleri internet kullanımı ile gelişmeleri kaçırma korkusu arasında pozitif yönde bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşarak araştırmamızın sonucunu destekler nitelikte bir sonuca ulaşmışlardır. Alan yazında öğretmenlerin internet bağımlılıkları ile foMO'ları arasındaki ilişkiyi araştıran başka bir çalışmaya rastlanmamıştır ancak bireylerin internet kullanım süresinin arttıkça internete karşı tolerans geliştirecekleri ve sosyal medyada bir şeyleri kaçırma korkusu yaşayacaklarının tahmin edilebilir bir sonuç olduğu düşünülmektedir. İnternet bağımlılığı ile foMO'nun birbirini besleyen kavramlar olduğu düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Abell, L., Buglass, S. L. ve Betts, L. R. (2019). Fear of missing out and relational aggression on Facebook. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 22(12), 799-803.
- Alt, D. (2018). Students' wellbeing, fear of missing out, and social media engagement for leisure in higher education learning environments. *Current Psychology*, 37, 128-138.
- Aral, S. ve Walker, D. (2012). Identifying influential and susceptible members of social networks. *Science*, 337(6092), 337-341 .
- Argan, M. ve Tokay-Argan, M. (2018). Fomsumerism: A theoretical framework. *International Journal of Marketing Studies*, 10(2), 109-117.
- Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 1(1), 55-67.
- Arslan, A. (2015). *Eğitim ve öğretimde sosyal medyanın kullanımı*. Konya: Çizgi Yayınevi.
- Aslan, E. ve Yazıcı, A. (2016). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili sosyodemografik faktörler. *Klinik Psikiyatri*, 19, 109-117.

- Avcı, Ü. ve Kula, A. (2022). Examining the predictors of university students' engagement, fear of missing out and Internet addiction in online environments. *Information Technology & People*, 36(7), 2687-2717.
- Aydın, H. (2018). Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusunun(fomo) içgüdüsel alımlara etkisinin öz belirleme kuramı ile açıklanması. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 415-426.
- Bakioğlu, F. (2020). Internet addiction and social self-efficacy: The mediator role of loneliness. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 36(3), 435-442.
- Bakioğlu, F., Ekinci, N. ve Deniz, M. (2023). Fear of missing out (FoMO) and internet addiction: A study on the mediator role of cognitive flexibility. *Bingöl University Journal of Social Sciences Institute*, 26, 264-275.
- Bal, S. (2023). *Sporun nomofobi, netlessfobi, internet bağımlılığı ve gelişmeleri kaçırma korkusu üzerine etkisi*. (Yüksek Lisans Tezi). Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat.
- Balcı, Ş. ve Gülnar, B. (2009). Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. *Selçuk İletişim*, 6 (1), 5-22.
- Balta, Ö. Ç. ve Horzum, M. B. (2008). Web tabanlı öğretim ortamındaki öğretmen adaylarının internet bağımlılığını etkileyen faktörler. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 41(1), 185-203.
- Barry, C. T. ve Wong, M. Y. (2020). Fear of missing out (FoMO): A generational phenomenon or an individual difference? *Journal of Social and Personal Relationships*, 37(12), 2952-2966.
- Baumeister, R. F. ve Tice, D. M. (1990). Point-Counterpoints: Anxiety and social exclusion. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 9(2), 165-195.
- Biber, L. (2020). Sosyal medya, fomo ve kuşaklararası farklılaşma. *Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 26-43.
- Blackwell, D., Leaman, C., Tramposch, R., Osborne, C. ve Liss, M. (2017). Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction. *Personality and Individual Differences*, 116, 69-72.
- Blanca, M. J. ve Bendayan, R. (2018). Spanish version of the Phubbing Scale: Internet addiction, Facebook intrusion, and fear of missing out as correlates. *Psicothema*, 30(4), 449-454.
- Brand, M., Young, K. S. ve Laier, C. (2014). Prefrontal control and internet addiction: A theoretical model and review of neuropsychological and neuroimaging findings. *Frontiers in human neuroscience*, 8, 375.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. *Bilimsel araştırma yöntemleri*. içinde Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Caplan, S. (2002). Problematic internet use and psychological well-being: Development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. *Computers in Human Behavior*, 18, 553-75.
- Carbonell, X. C., Oberst, U., Cladellas, R. ve Talarn, A. (2012). Problematic internet and cell phone use in Spanish teenagers and young students. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 28(3), 789-796.
- Casale, S. ve Gordon, L. F. (2020). Interpersonally-based fears during the COVID-19 pandemic: Reflections on the fear of missing out and the fear of not mattering constructs. *Clinical Neuropsychiatry*, 17(2), 88-93.
- Cengizhan, C. (2003). Bilgisayar ve internet bağımlılığı. 9. *Türkiye'de İnternet Konferansı*, (s. 1-12). İstanbul.
- Ceyhan, E., Ceyhan, A. ve Gürçan, A. (2007). Problemlerli internet kullanımı ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi*, 7, 387-416.

- Chan, S., Van Solt, M., Cruz, R. E., Philp, M., Bahl, S., Serin, N., . . . Canbulut, M. (2022). Social media and mindfulness: From the fear of missing out (FOMO) to the joy of missing out (JOMO). *Journal of Consumer Affairs*, 56(3), 1312-1331.
- Chen, K. ve Cheung, H. L. (2019). Unlocking the power of ephemeral content: The roles of motivations, gratification, need for closure, and engagement. *Computers in Human Behavior*, 97, 67-74.
- Clayton, R. B., Leshner, G. ve Almond, A. (2015). The extended iSelf: The impact of Iphone separation on cognition, emotion, and physiology. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 20(2), 119-135.
- Conlin, L., Billings, A. C. ve Averset, L. (2016). Time-shifting vs. appointment viewing: The role of fear of missing out within TV consumption behaviors. *Communication & Society*, 29(4), 151-164.
- Creswell, J. W. (2017). *Araştırma deseni: Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları*. (S. B. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
- Çakır, Ö., Ayas, T. ve Horzum, M. (2011). An investigation of university students' internet and game addiction with respect to several variables. *Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences*, 44(2), 95-117.
- Çam, E. ve İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 11(3), 14-19.
- Çaycı, A. ve Çaycı, B. (2022). İnternete bağımlı yaşamlar: İnternetin getirdiği yeni bağımlılıklar. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(56), 206-223.
- Çaycı, Ü. (2023). *Ergenlerde Covid-19 anksiyetesi, gelişmeleri kaçırma korkusu (fomo) ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Çelik, F. ve Özkara, B. (2022). Gelişmeleri kaçırma korkusu (fomo) ölçeği: Sosyal medya bağlamına uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin sınanması. *Psikoloji Çalışmaları - Studies in Psychology*, 42(1), 71-103.
- Çömlekçi, M. F. ve Başol, O. (2019). Gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(4), 173-188.
- D'Lima, P. ve Higgins, A. (2021). Social media engagement and fear of missing out (FOMO) in primary school children. *Educational Psychology in Practice*, 37(3), 302-338.
- Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. *Computers in Human Behavior*, 17, 187-195.
- Dempsey, A. E., O'Brien, K. D., Tiamiyu, M. F. ve Elhai, J. D. (2019). Fear of missing out (FoMO) and rumination mediate relations between social anxiety and problematic Facebook use. *Addictive Behaviors Reports*, 9, 0-0.
- Deniz, L. ve Gürültü, E. (2018). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 26(2), 355-367.
- DiNicola, M. D. (2004). *Pathological internet use among college students: The prevalence of pathological internet use and its correlates*. (Doctoral Dissertation). Ohio University, Columbus.
- Doğan, V. (2019). Why do people experience the fear of missing out (FoMO)? Exposing the link between the self and the FoMO through self-construal. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 50(4), 524-538.
- Dong, G., Hu, Y. ve Lin, X. (2013). Reward/punishment sensitivities among internet addicts: Implications for their addictive behaviors. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 46, 139-145.
- Echeburua, E. ve Corral, P. D. (2010). Addiction to new technologies and to online social networking in young people: A new challenge. *Adicciones*, 22(2), 91-96.

- Elhai, J. D., Yang, H. ve Montag, C. (2020). Fear of missing out (FOMO): Overview, theoretical underpinnings, and literature review on relations with severity of negative affectivity and problematic technology use. *Brazilian Journal of Psychiatry*, 43(2), 203-209.
- Fabris, M. A., Marengo, D., Longobardi, C. ve Settanni, M. (2020). Investigating the links between fear of missing out, social media addiction, and emotional symptoms in adolescence: The role of stress associated with neglect and negative reactions on social media. *Addictive Behaviors*, 106, 0-0.
- Fang, J., Wang, X., Wen, Z. ve Zhou, J. (2020). Fear of missing out and problematic social media use as mediators between emotional support from social media and phubbing behavior. *Addictive Behaviors*, 107, 0-0.
- Fejes, F. (1994). *Eleştirel kitle iletişim araştırması ve medya etkileri: Medya, İktidar, İdeoloji*. (M. Küçük, Çev.) Ankara: Ark Yayınevi.
- Gazo, A. M., Mahasneh, A. M., A. M. ve Muhediat, F. A. (2020). Social self-efficacy and its relationship to loneliness and internet addiction among Hashemite University students. *International Journal of Higher Education*, 144-155.
- Griffiths, M. (2000). Internet addiction-time to be taken seriously? *Addiction research*, 8(5), 413-418.
- Günüç, S. (2009). *İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
- Ha, J. H., Kim, S. Y., Bae, S. C., Bae, S., Kim, H., Sim, M., . . . Cho, S. (2007). Depression and internet addiction in adolescents. *Psychopathology*, 40(6), 424-430.
- Hadlington, L. ve Scase, M. O. (2018). End-user frustrations and failures in digital technology: Exploring the role of Fear of Missing Out, Internet addiction and personality. *Heliyon*, 4(11), 1-18.
- Herman, D. (2000). Introducing short-term brands: A new branding tool for a new consumer reality. *Journal of Brand Management*, 7(5), 330-340.
- Karaevli, H. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 salgını öncesi ve salgın döneminde internet ve sosyal medya bağımlılığı düzeylerinin incelenmesi. *Atlas Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(12), 62-81.
- Karakoyun, F. (2017). Öğretmen adaylarının internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi: Dicle üniversitesi örneği. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(64-Ek Sayı), 1440-1449.
- Karasar, N. (2015). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri (28. baskı)*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kargın, M., Türkben Polat, H. ve Coşkun Şimşek, D. (2020). Evaluation of internet addiction and fear of missing out among nursing students. *Perspectives in Psychiatric Care*, 56(3), 726-731.
- Kaya, A. (2011). *Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanım durumları ve internet bağımlılık düzeyleri*. (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Kerr, C., Francis, B., Cross, K., Guide, G. C. ve Games, I. (2020). Net call: Internet gaming disorder and internet addiction disorder are not the same, health, comparisons with coping and emotion regulation strategies. *Behaviour Research Andtherapy*, 44(9), 1301-1320.
- Kim, K., Ryu, E., Chon, M.-Y., Yeun, E.-J., Choi, S.-Y., Seo, J. S. ve Nam, B. W. (2006). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. *International Journal of Nursing Studies*, 185-192.
- Kim, W., Jeong, O.-R. ve Lee, S.-W. (2010). On social web sites. *Information Systems*, 35, 215-236.
- King, D. L., Delfabbro, P. H., Griffiths, M. D. ve Gradisar, M. (2011). Assessing clinical trials of Internet addiction treatment: A systematic review and CONSORT evaluation. *Clinical psychology review*, 31(7), 1110-1116.
- Kır, İ. ve Sulak, Ş. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(51), 150-167.

- Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. S. ve Chen, C. C. (2012). The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. *European Psychiatry*, 27(1), 1-8.
- Kubey, R., Lavin, M. ve Barrows, J. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. *Journal of Communication*, 51, 366-382.
- Kutlu, M., Savcı, M., Demir, Y. ve Aysan, F. (2016). Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 17(Ek.1), 69-76.
- Lai, C., Altavilla, D., Ronconi, A. ve Aceto, P. (2016). Fear of missing out (FOMO) is associated with activation of the right middle temporal gyrus during inclusion social cue. *Computers in Human Behavior*, 61, 516-521.
- Liang, L., Li, C., Meng, C., Guo, X., Lv, J., Fei, J. ve Mei, S. (2022). Psychological distress and internet addiction following the COVID-19 outbreak: Fear of missing out and boredom proneness as mediators. *Archives of Psychiatric Nursing*, 40, 8-14.
- McGinnis, P. J. (2020). *Fear of missing out*. Naperville: Sourcebooks.
- Metin Orta, I. (2020). Fear of missing out, internet addiction and their relationship to psychological symptoms. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*, 7(1), 67-73.
- Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. *Computers in Human Behavior*, 16, 13-29.
- Müller, S. M., Wegmann, E., Stolze, D. ve Brand, M. (2020). Maximizing social outcomes? Social zapping and fear of missing out mediate the effects of maximization and procrastination on problematic social networks use. *Computers in Human Behavior*, 107, 0-0.
- Özcan, N. K. ve Buzlu, B. (2005). Problemlı internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: İnternette Bilişsel Durum Ölçeği'nin üniversite öğretmen adaylarında geçerlik ve güvenilirliği. *Bağımlılık Dergisi*, 6(1), 19-26.
- Öztürk, Ö., Odabaşođlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. ve Kalyoncu, Ö. (2007). İnternet bağımlılığı: Kliniđi ve tedavisi [elektronik versiyon]. *Bağımlılık Dergisi*, 8(1), 36-41.
- Öztürk, U. (2015). Bağlantıda kalmak ya da kalmamak işte tüm korku bu: İnternetsiz kalma korkusu ve örgütsel yansımaları. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(37), 629-638.
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R. ve Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841-1848.
- Riordan, B. C., Cody, L., Flett, J. A., Conner, T. S., Hunter, J. ve Scarf, D. (2020). The development of a single item FoMO (Fear of Missing Out) Scale. *Current Psychology*, 39(4), 1215-1220.
- Rozgonjuk, D., Elhai, J. D., Ryan, T. ve Scott, G. G. (2019). Fear of missing out is associated with disrupted activities from receiving smartphone notifications and surface learning in college students. *Computers & Education*, 140, 0-0.
- Schimmenti, A., Passanisi, A., Gervasi, A. M., Manzella, S. ve Fama, F. I. (2014). Insecure attachment attitudes in the onset of problematic internet use among late adolescents. *Child Psychiatry and Human Development*, 45(5), 588-595.
- Schmidt, C., Muench, R., Schneider, F., Breitenbach, S. ve Carolus, A. (2018). Generation "always on" turned off. Effects of smartphone separation on anxiety mediated by the fear of missing out. *International Conference on Human-Computer Interaction*, (s. 436-443). Washington DC.
- Sette, C. P., Lima, N. R., Queluz, F. N., Ferrari, B. L. ve Hauck, N. (2020). The Online Fear of Missing out Inventory (ON-FoMO): Development and validation of a new tool. *Journal of Technology in Behavioral Science*, 5(1), 20-29.
- Shapira, N., Goldsmith, T., Keck, P., Khosla, U. ve McElroy, S. (2000). Psychiatric features of individuals with problematic internet use. *Journal of Affective Disorder*, 57, 267-272.

- Stead, H. ve Bibby, P. A. (2017). Personality, fear of missing out and problematic internet use and their relationship to subjective well-being. *Computers in Human Behavior*, 76, 534-540.
- Subrahmanyam, K., Reich, S., Waechter, N. ve Espinoza, G. (2008). Online and offline social networks: Use of social networking sites by emerging adults. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 29, 420-433.
- Şahin, M. (2007). *Madde bağımlılığı konusunda Türkiye’de yapılmış olan lisansüstü tezler üzerine bir değerlendirme*. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Şahin, S., İbili, E. ve Uluyol, Ç. (2017). Öğretmen adaylarında problem çözme eğilimi ve internet bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(1), 1-21.
- Talwar, S., Dhir, A., Kaur, P., Zafar, N. ve Alrasheedy, M. (2019). Why do people share fake news? Associations between the dark side of social media use and fake news sharing behavior. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 51, 72-82.
- Tam, M. S. (2020). Sosyal medya etkileyicilerinin kanaat önderliği rolü. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 8(2), 1325-1351.
- Tandon, A., Dhir, A., Almugren, I., AlNemer, G. N. ve Mäntymäki, M. (2021). Fear of missing out (FoMO) among social media users: A systematic literature review, synthesis and framework for future research. *Internet Research*, 31(3), 782-821.
- Tanhan, F., Özok, H. İ. ve Tayız, V. (2022). Gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO): Güncel bir derleme. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 14(1), 74-85.
- Tiryaki, S. (2023). *Sosyal medya bağlamında fomo kavramının incelenmesi: Instagram örneğiyle*. (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
- Tozkoparan, S. ve Kuzu, A. (2019). Öğretmen adaylarının gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) düzeyleri ve siberaylaklık davranışları arasındaki ilişki . *AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 9(1), 87-110.
- Traş, Z. (2019). Internet addiction and loneliness as predictors of Internet gaming disorder in adolescents. *Educational Research and Reviews*, 465-473.
- Tunçel, N. ve Kavak, B. (2016). Sosyal dışlanmanın etik olmayan tüketici davranışı gösterme eğilimi üzerindeki etkisi: Deneysel bir çalışma. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 7(2), 47-75.
- Üçer, N. (2016). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında gençlerin sosyal media kullanımına yönelik niteliksel bir araştırma. *Global Media Journal: Turkish Edition*, 6(12), 1.
- Wegmann, E., Oberst, U., Stodt, B. ve Brand, M. (2017). Online-specific fear of missing out and Internet-use expectancies contribute to symptoms of Internet-communication disorder. *Addictive Behaviors Reports*, 5, 33-42.
- Yaraşır, E. (2018). *Fırat üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde internet bağımlılığı ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
- Young, K. (1996). Internet addiction; The emergence of new clinical disorder. *CyberPsychology and Behavior*, 1(3), 237-244.
- Young, K. S. ve Rogers, R. C. (1998). The relationship between depression and internet addiction. *CyberPsychology & Behavior*, 25-28.
- Young, K. S. (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. *American Behavioral Scientist*, 48(4), 402-415.
- Zhang, Z., Jiménez, F. R. ve Cicala, J. E. (2020). Fear Of missing out scale: A self-concept perspective. *Psychology & Marketing*, 37(11), 1619-1634.